

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7089440>

УДК 339.138

**СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОМ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

К.Ю. Лешко,

студентка 4 курса, напр. «Электронный маркетинг»

Е.В. Концеал,

к.э.н., доц. кафедры МБиМ,

ГрГУ им. Я. Купалы,

г. Гродно

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества и недостатки создания интернет-магазина относительно розничной торговле. Описываются правовые аспекты его регистрации в Торговом реестре Республики Беларусь. Характеризуются такие функции, как оплата, организация доставки и возврата товара. Приводятся обязательные требования к сайту интернет-магазина. Составлен список необходимых сотрудников и их обязанностей для бесперебойной работы сайта и его успешного продвижения.

Ключевые слова: интернет-магазин, управление интернет-магазином, создание интернет-магазина, электронная коммерция, структура сайта

**CREATION AND MANAGEMENT OF INTERNET-SHOP IN THE
REPUBLIC OF BELARUS**

K.Y. Leshko,

4th year student, ex. "Digital Marketing"

E.V. Kontseal,

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of IBM,

Yanka Kupala State University of Grodno,

г. Grodno

Annotation: The article discusses the advantages and disadvantages of creating an online store in relation to retail trade. The legal aspects of its registration in the Trade Register of the Republic of Belarus are described. Such

functions as payment, organization of delivery and return of goods are characterized. The obligatory requirements to the site of internet-shop are given. A list of necessary employees and their responsibilities for the smooth operation of the site and its successful promotion is made.

Keywords: online store, online store management, creating an online store, e-commerce, site structure

В современном мире электронная торговля занимает одно из ведущих мест в ведении бизнеса: она обеспечивает необходимыми товарами и услугами, объединяет континенты и страны. Благодаря ей, товар может быть доставлен в отдаленные уголки мира.

Чаще в Интернет-торговлю переходят компании, которые уже занимаются традиционным бизнесом. Однако, большая часть бизнесов, которые существуют только в Интернете, открыты новичками, которые могут совсем не понимать механизм ведения традиционных продаж [1-2].

Интернет-магазин – это торговый сайт, где клиенты могут просматривать и заказывать продукты. Такие магазины могут располагаться как на отдельных доменах, так и на сайтах социальных сетей или торговых онлайн-площадках. Компании могут включать интернет-магазин как основной способ сбыта продукции, так и в качестве дополнительного. Так же преимущество интернет-магазина состоит в том, что компании не нужно арендовать помещение для продажи товара. Покупатели, независимо от местоположения, могут посещать такие магазины и делать заказы.

Интернет-магазин можно охарактеризовать как цифровую витрину в Интернет, виртуальное пространство, где продавец демонстрирует свои продукты, а онлайн клиенты делают свой выбор. Сайт магазина выступает в качестве полки продуктов, торгового персонала и кассового аппарата бизнеса в сети Интернет [1-2].

Проведение продаж в онлайн форме имеет ряд существенных преимуществ. Среди главных преимуществ:

1. Быстрое развитие. Компании не нужно открывать офлайн точку в одном или нескольких городах. Достаточно создать сайт, с помощью которого покупатели смогут из любого города и страны оформлять заказ, что позволит компании развиваться быстрее, чем офлайн.

2. Большой маркетинговый охват. Сегодня электронная коммерция позволяет охватить клиентов по всему миру. Рост использования Интернета и рост социальных сетей облегчили владельцам бизнеса электронной коммерции доступ к разнообразному новому сочетанию клиентов, который недоступен при офлайн продажах.

3. Простота заказа товаров онлайн. Клиенты могут просматривать варианты товаров и совершать покупки из любого места всего за несколько кликов.

4. Более низкие эксплуатационные расходы. Создание и поддержание сайта дешевле, чем содержание физического магазина.

Все эти пункты предлагают сильные стимулы для участия в электронной коммерции.

Несмотря на множество преимуществ, у электронной коммерции есть недостатки:

1. Ограниченное взаимодействие лицом к лицу с покупателем. Личное взаимодействие действительно важно для некоторых предприятий и транзакций. В зависимости от продукта и услуги, может быть сложно донести всю ценность товара.

2. Технические трудности.

3. Безопасность данных может быть проблемой. Клиенты все более настороженно относятся к тому, как их информация хранится и передается. Укрепить доверие клиентов можно предоставив подробную информацию о политике конфиденциальности. Это демонстрирует прозрачность и заверяет клиентов в том, что компания будет защищать их личную информацию.

4. Необходимость организации доставки товаров.

Компаниям, которые собираются открывать интернет-магазин, нужно знать не только технические моменты создания и управления им, но и нормативно-правовые документы, которые регулируют данную деятельность.

В 1 Законе Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-3 «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» понятие «Интернет-магазин» определяется как информационный ресурс субъекта торговли в глобальной компьютерной сети Интернет, позволяющий осуществить заказ на приобретение или выбор и приобретение товаров без (вне) торгового объекта [3]. Данный вариант торговли позволяет совершать сделку купли-продажи без одновременного присутствия продавца и покупателя в одном месте. В таком случае договор купли-продажи между двумя сторонами может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара через карточку товара на сайте магазина. А исполнен он будет, когда товар будет доставлен в место, указанное покупателем либо по месту его жительства или по местонахождению юридического лица. При этом покупатель вправе отказаться от совершения покупки, при условии возмещения продавцу понесенных затрат [4].

Законодательством Республики Беларусь установлено, что субъект торговли может использовать только интернет-магазин для розничной продажи товара. То есть наличие физической точки необязательно. Важно,

чтобы субъект был зарегистрирован в Торговом реестре. Соответственно, чтобы покупатель получил доступ к сайту интернет-магазина, нужно, чтобы субъект торговли зарегистрировал доменное имя. Оно может состоять из букв, цифр. В Республике Беларусь такое имя регистрируют в национальной базе с обозначением «.by» или «.бел» [4].

После подачи заявки на регистрацию доменного имени, необходимо получить доступ в сеть интернет для работы сайта. Для это сайт нужно зарегистрировать в Государственном реестре информационных сетей, систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет: заключается договор с хостинг-провайдером и оплачивается пошлина в 0,5 базовой величины Республики Беларусь. Сам процесс регистрации занимает до 15 дней и действует бессрочно [4].

Затем регистрацию интернет-магазина нужно провести в Торговом реестре. Данная процедура бесплатна и проводится местными исполнительными и распорядительными органами.

Важный момент – организация оплаты товара. Необходимо приобрести терминал и кассовый аппарат, для того, чтобы у покупателя был выбор: оплатить товар наличными или банковской картой. Также необходимо подключить систему расчета ЕРИП, для того, чтобы покупатель имел возможность предварительно оплатить товар. Для приема платежей через ЕРИП или платежные карты, нужно иметь расчетный счет в банке, на который и будут поступать платежи [4].

Таким образом, при наличии расчетного счёта и оборудования, для приема платежей, покупатель имеет возможность оплачивать товар следующими способами:

1. Наличными денежными средствами при передаче товара. Важно то, что прием наличных денежных средств производится с применением кассового аппарата.
2. Расчет посредством дебетовых личных карточек при передаче товара. Здесь важным моментом является наличие терминала для приема платежей, а также выдача карточек покупателю после оплаты.
3. Расчёт с помощью онлайн-платежей.
4. Оплата наличными с помощью отделения банка. Денежные средства в последующем зачисляются на расчетный счет организации.
5. Оплата с помощью QR-кодов. Такие коды соответствуют банковским законодательствам. Они позволяют оплачивать товары либо услуги с помощью специального приложения.
6. При доставке в другой город с помощью почтовых услуг, оплата может производиться наложенным платежом в отделении почты.

7. С помощью системы ЕРИП (Единое расчетное информационное пространство) на расчетный счет организации. При этом данную операцию не нужно проводить через кассовый аппарат [4].

Важно подготовить документы для оформления отгрузки товара. При продаже товара физическим лицам, которые не являются индивидуальными предпринимателями, не нужно дополнительно оформлять товарно-транспортную накладную. Однако, при продаже через интернет-магазин с доставкой товара покупателю, необходимо выписать накладную. Если товар доставляется с помощью автомобильного транспорта, то необходимо выписывать товарно-транспортную накладную с учетом некоторых особенностей. Если товар доставляется в пределах одного населенного пункта, то можно выписать одну товарно-транспортную накладную, при этом в строке «Пункт разгрузки» указывается не конкретный адрес, а название населенного пункта. Важно понимать, что товарно-транспортная накладная не является документом, который подтверждает передачу товара покупателю. Она лишь показывает перемещение товара от продавца к покупателю. В случае отправки товара с помощью почтовых услуг, оформлять товарно-транспортную накладную не нужно [4].

Важным моментом в организации интернет-магазина, как и любой торговой организации, является бухгалтерский учёт и налогообложение реализованных товаров. Товар признается в бухгалтерском учете при соблюдении определенных условий:

1. Покупателю переданы риски и выгоды, связанные с правом собственности на продукцию, товары.
2. Сумма выручки может быть определена.
3. Организацией предполагается получение экономических выгод в результате совершения хозяйственной операции.
4. Расходы, которые произведены или будут произведены при совершении хозяйственной операции, могут быть определены.

Так как покупатель имеет право отказаться от товара до его передачи, то оформление продавцом товарной накладной не является гарантией совершения сделки. Поэтому выручка от реализации товара через интернет-магазин признается только в случае передачи товара покупателю.

Налоговый учет основывается на данных бухгалтерского учета и на других документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с ним.

Налогом на добавленную стоимость облагается оборот от реализации продукции. Моментом реализации товара считается день его отгрузки, независимо от даты оплаты товара. Обороты по реализации товара прописываются в итоговый электронный счёт-фактура, который направляется на Портал государственных услуг (www.vat.gov.by) не позднее

20-го числа месяца. Отчетным периодом может быть, как календарный месяц, так и квартал [4].

После заключения и регистрации во всех необходимых реестрах и приобретения нужного оборудования, можно приступать к организации работы самого интернет-магазина.

Интернет-магазин должен быть удобным для пользователей. Когда онлайн-магазин хорошо разработан, совершение покупки кажется легким. Если клиентам придется проходить слишком сложный путь, они откажутся от выбранных товаров до завершения транзакции, и продажи компании пострадают [5-6].

Для создания интернет-магазина существуют различные сервисы. Самые популярные из них: 1С-Битрикс, Tilda, InSales, Wix и другие. Однако всегда можно обратиться к специалистам, которые помогут с выбором системы и настройкой сайта. Важным моментом является выбор CRM-системы. Это основной инструмент администратора сайта. Хорошая CMS:

- поддерживает PHP, MySQL;
- поддерживает неограниченное количество категорий и товаров;
- имеет встроенное многоязычие и мультивалютность;
- поддерживает все современные браузеры;
- позволяет расширить функционал за счет различных модулей и дополнений;
- не замедляет работу сайта;
- позволяет получать статистику по заказам и товарам;
- дает возможность регистрации покупателей (личный кабинет);
- облегчает резервное копирование;
- обеспечивает удобную навигацию и поиск, просмотр истории заказов покупателем;
- поддерживает SSL сертификаты;
- предоставляет различные способы оплаты и т.д.

По Правилам продаж №31 Республики Беларусь, продавец должен донести до покупателя определенный список информации. В случае с интернет-магазином, данная информация должна размещаться на главной странице сайта [5-6].

Следует разместить следующие данные:

1. График работы.
2. Доступные способы оплаты и доставки товара.
3. Дата регистрации интернет-магазина в Торговом реестре Республики Беларусь.

4. Юридическое наименование организации либо ИП, а также сведения о регистрации и об органе, осуществившем государственную регистрацию.

Важным моментов в создании и продвижении сайта в дальнейшем является правильное SEO, или поисковая оптимизация. Практически все страницы будущего интернет-магазина отображаются в поисковой выдаче и все они связаны между собой системой внутренних ссылок. Разработка продуманной внутренней структуры и оптимизация каждой категории и страницы под конкретные запросы улучшит восприятие сайта как поисковыми роботами, так и, что более важно, пользователями. Для этого сайт должен обладать присущей ему внутренней логикой и продуманным функционалом. Чаще всего при создании интернет-магазина программируются такие типы SEO-страниц:

- категории и карточки товаров;
- информационные страницы – они должны давать ответы на часто задаваемые вопросы по теме товаров компании;
- производители с описанием особенностей и преимуществ каждого;
- полезные статьи.

Структура интернет-магазина может быть вертикальной, горизонтальной или смешанной.

Вертикаль – это ветвящееся дерево, в котором пользователь проходит по цепочке каталог – категория – подкатегория – товар. Для такой структуры характерна система ранжирования товаров и поиска по каталогу.

Горизонтальная структура подразумевает наличие помеченных SEO-страниц, которые содержат подборку товаров, объединенных по разным признакам. Такие страницы формируются с помощью каталожных фильтров.

Обычно смешанная структура используется как наиболее удобная для навигации и дающая широкие возможности для внутренней поисковой оптимизации и ссылок. Очень важно, чтобы любая страница сайта была доступна на расстоянии трех, максимум четырех кликов от основного [7-8].

Чтобы сделать уникальный интернет-магазин, который попадет на первые страницы выдачи даже на высококонкурентном рынке, компании понадобится от трех до шести месяцев при условии, что сайт поддерживается специалистами, которые своевременно убирают все недостатки, актуализируют информацию, а также постоянно следят за SEO-оптимизацией.

После создания сайта стоит назначить команду, которая будет отвечать за дальнейшую работу сайта и продажи, а именно конверсию. Главный в управлении интернет-магазином является менеджер электронной коммерции. Он ответственен за состояние сайта и продажу товара. Однако, одному человеку сложно за всем следить, поэтому в подчинении менеджера

обычно есть команда узконаправленных специалистов, которые отвечают за определенные направления в управлении интернет-магазином [7-8].

При наличии команды, менеджер отвечает за конверсию, а остальные за контент, дизайн веб-сайта и надзор за такими вопросами, как безопасность, онлайн-маркетинг, а также обработка заказов клиентов. Однако в обязанности менеджера может входить следующее:

1. Надзор за дизайном и разработкой веб-сайта.
2. Мониторинг веб-аналитики и внутренних источников данных.
3. Внедрение лучших практик.
4. Эффективный бюджет.
5. Надзор за всеми видами деятельности и разработкой продуктов.
6. Тесное сотрудничество с веб-разработчиками.
7. Подготовка отчетов и анализ чисел конверсии.
8. Разработка стратегии SEO /PPC / маркетинговых планов.
9. Управление командой и мониторинг прогресса.
10. Контроль и обеспечение качества.
11. Разработка графиков и сроков.

Типичная команда электронной коммерции может состоять из следующих специалистов:

1. Руководители проектов/менеджер электронной коммерции.
2. Редакторы контента.
3. Копирайтеры.
4. Веб-дизайнеры.
5. Руководители PPC/SEO.
6. Веб-аналитики/аналитика.
7. Инженер по веб-сервисам.

Более крупные компании имеют команды веб-разработчиков и команды бэк-энд-разработчиков для поддержания и улучшения функциональности и дизайна веб-сайта. Многие предприятия, как правило, полагаются на подрядчиков для любых новых проектов или редизайнов. Небольшие компании сотрудничают с агентством, которое поддерживает дизайн, функциональность и хостинг веб-сайта с доступом для авторов контента для обновления текста и изображений на веб-сайте.

Другим ключевым фактором в электронной коммерции является планирование заранее и наличие полного плана цифрового маркетинга на год и вперед. Этот план может определить области, которые им необходимо разработать, включая проведение кампаний по продажам, эксклюзивных предложений и, самое главное, SEO и PPC-кампаний. Менеджер электронной коммерции может иметь специальную собственную команду SEO или использовать агентство, чтобы предложить методы стратегии ключевых слов

и предоставить копию или описательный контент, который может повысить рейтинг страницы и трафик.

Веб-сайты могут подвергаться кибератакам, компрометации или даже техническим проблемам, которые требуют быстрых действий для решения любых проблем, которые могут возникнуть. Менеджеры электронной коммерции не могут просматривать веб-сайт 24 часа в сутки, но могут отправлять электронные или текстовые оповещения, если возникнет проблема. Наиболее важным фактором является защита конфиденциальных данных клиентов от киберпреступников, поэтому внедрение высокого уровня безопасности необходимо для предотвращения PR-катастрофы для вашей компании, а также для того, чтобы не потерять лояльных клиентов. За последние годы многие базы данных компаний были скомпрометированы, поэтому защита секретных и конфиденциальных данных является приоритетом.

Таким образом, создание и управление сайтом интернет-магазина – это большое количество организационных и управленческих задач. Начиная от юридических документов, заканчивая аналитикой сайта. Важно работать над каждым пунктом процесса создания и управления тщательно и не упускать важные детали. Грамотно оформить все страницы сайта, информацию на них, чтобы покупатель без большого труда смог найти все, что его интересует.

Список литературы

[1] Семейкина М.С. Интернет-магазин как форма электронной коммерции [Текст] / М.С. Семейкина, Е.В. Бочкова // Молодой ученый. – 2015. № 11 (91). 977-980 с.

[2] What is ecommerce? [Электронный ресурс]. – URL: <https://sell.amazon.com/learn/what-is-ecommerce>. (дата обращения: 14.04.2022).

[3] Закон РБ О государственном регулировании торговли и общественного питания 128-3 от 8.01.2014 [Электронный ресурс]. – URL: https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_gosudarstvennom_regulirovanii_torgovli_i_obvestvennogo_pitaniya_v_respublike_bielarus/16.htm?ysclid=141az5fbt0. (дата обращения: 16.04.2022).

[4] Интернет-магазин. Учитываем все нюансы [Электронный ресурс]. – URL: <https://etalonline.by/novosti/mnenie/internet-magazin/>. (дата обращения: 18.04.2022).

[5] Крутин Ю.В. Электронная коммерция [Текст] / Ю.В. Крутин. – Екатеринбург: РГППУ, 2018. 67-76 с.

[6] Акила К. Интернет-магазину с нуля. Полное пошаговое руководство [Текст] / К. Акила, А. Еремеевский. – Питер: Питер, 2013. 11-18 с.

[7] Мейерсон М. Основы интернет-маркетинга. Все, что нужно знать, чтобы открыть свой магазин в интернете [Текст] / М. Мейерсон. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 185-210 с.

[8] Структура и оформление интернет-магазина [Электронный ресурс]. – URL: <https://kakzarabativat.ru/internet-magazin/struktura-i-oformlenie-internet-magazina-chto-obyazatelno-dolzno-byt-na-sajte-vashego-internet-magazina/?ysclid=I33gk69s88>. (дата обращения: 19.04.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Semeikina M.S. Internet-shop as a form of electronic commerce [Text] / M.S. Semeikina, E.V. Bochkova // Young Scientist. – 2015. № 11 (91). 977-980 p.

[2] What is ecommerce? [Electronic resource]. – URL: <https://sell.amazon.com/learn/what-is-ecommerce>. (access date: 14.04.2022).

[3] Law of the Republic of Belarus On State Regulation of Trade and Public Catering 128-Z of 8.01.2014 [Electronic resource]. – URL: https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_gosudarstvennom_regulirovanii_torgovli_i_obwestvennogo_pitaniya_v_respublike_bielarus/16.htm?ysclid=I41az5fht0. (date of reference: 16.04.2022).

[4] Internet-shop. We take into account all the nuances [Electronic resource]. – URL: <https://etalonline.by/novosti/mnenie/internet-magazin/>. (date of reference: 18.04.2022).

[5] Krutin Y.V. Electronic commerce [Text] / Y.V. Krutin. – Yekaterinburg: RGPU, 2018. 67-76 с.

[6] Akila, K. Internet-shop from scratch. Complete step-by-step guide [Text] / K. Akila, A. Yermeevsky. – Peter: Peter, 2013. 11-18 с.

[7] Meyerson M. Fundamentals of Internet marketing. Everything you need to know to open your store on the Internet [Text] / M. Meyerson. – Moscow: Mann, Ivanov & Ferber, 2014. 185-210 p.

[8] Structure and design of an online store [Electronic resource] URL: <https://kakzarabativat.ru/internet-magazin/struktura-i-oformlenie-internet-magazina-chto-obyazatelno-dolzno-byt-na-sajte-vashego-internet-magazina/?ysclid=I33gk69s88>. (date of access: 19.04.2022).

© К.Ю. Лешко, Е.В. Концал, 2022

Поступила в редакцию 04.06.2022

Принята к публикации 5.06.2022

Для цитирования:

Лешко К.Ю., Концеал Е.В. Создание и управление интернет-магазином в Республике Беларусь // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-1(20). С. 76-86. URL: <https://ip-journal.ru/>